

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA O'QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISH

Maxmutova Dilnoza
Shoyqulova Muqaddas

Navoiy viloyati Karmana tumanidagi Hamza Umarov nomli 22-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7503757>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish savodxonligini rivojlantirish borasida ma'lumotlar beriladi. Ma'lumotlar adabiyotlarga tayangan holda ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Til, o'qish savodxonligi, hikoya to'plamlari, rasmiy kitoblar, shaxsiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, matn.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЧТИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация. В данной статье представлена информация о развитии читательской грамотности у учащихся начальных классов. Информация проверена на основе литературы.

Ключевые слова: Язык, грамотность чтения, сборники рассказов, книжки с картинками, развитие личностного мышления, текст.

IMPROVING READING LITERACY IN PRIMARY CLASS STUDENTS

Abstract. This article provides information on the development of reading literacy in elementary school students. Information is reviewed based on the literature.

Keywords: Language, reading literacy, story collections, picture books, development of personal thinking, text.

Ma'lumki, ona tili mashg'ulotlari bolalarda ijodiylik, mustaqil fikrlash, ijodiy fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og'zaki, yozma shakllarda to'g'ri, ravon ifodalash ko'nikmalarini shakllantirish va rag'batlantirishga qaratildi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Shuningdek ularning so'z boyligi ham ancha kichik. Buning uchun ona tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilariga ko'p qoidalarni ko'r- ko'rona yodlatmasdan, asosiy e'tiborni darslikda berilgan matn asosidagi mashqlarning topshiriqlarini bajartirishga qaratish lozim. Bugungi kunning ham asosiy dolzarb vazifasi ham ijodiy tafakkur sohiblarini yaratishdir. O'quvchi kichik yoshdan tafakkur qilib, mantiqiy fikrlashni o'rganib borsa, unda shaxsiy fikrlash qobiliyati rivojlanadi va yon- atrofda bo'layotgan o'zgarishlarga befarq qaramasdan, o'z nuqtayi nazarini bildira oladi.

Til millat ko'zgusi, til ijtimoiy soha degan so'zlarni juda ko'p bor eshitamiz. Ona tilini yo'qotgan millatni mag'lub qilish juda oson. Chunki til madaniyat, til marifat, til mafkura. Ona tili o'quv fanlarining asosidir. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga 1-sinfdayoq ona tili me'yorlari asosiy dars sifatida o'qitib, o'rgatilib boradi. Ona tilini o'rganish juda katta ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi ahamiyatga ega. Shaxsning tarbiyalanganlik darajasi ham tilni bilish bilan belgilanadi. Jamiyat rivojlangan sari ona tili o'qitishning maqsad va vazifalari ham takomillashib boradi.

Ona tili fanini o'qitishning o'ziga xos oson va qiyin taraflari bor. Fan o'quvchining o'z ona tilisini ifoda etishi, unga mavzuni yetkazishda qiynalmaslik bu fanning oson tarafi bo'lsa, undagi

nazariy ma'lumotlar, ularni o'quvchiga anglatish bu ona tili fanining qiyin taraflaridan biridir. Bu kabi muammolar boshlang'ich ta'lim ona tili o'qituvchisiga ham, yuqori sinf ona tili o'qituvchisigayam birdek daxldor. O'quvchilar e'tiborini darsga jalb qilish yo'llaridan biri, bu fanlaaro bog'liqlikdir. Agar o'quvchi darsda olgan bilimlarini hayotga tatbiq etolmasa, hayotiy ko'nikmalarga, kompetensiyaviy bilimga ega bo'lmagan hisoblanadi. Bugungi kun ona tili fani o'qituvchisining oldida nafaqat savodxon o'quvchini shakllantirish, balki hayotga tik ko'z bilan qaraydigan yetuk shaxsni kamol toptirish masalasi ham turibdi. Chunki davlatimiz bugungi kunda bir nechta xalqaro baholash tashkilotlariga a'zo bo'ldi. PIRLS, PISA kabi xalqaro baholash mezonlari o'quvchining nafaqat savodxonligini, balki uni dunyoqarashi, hayotga qay darajada tayyorligini ham baholaydi. Shunday ekan, har bir ona tili darslarida bu kabi baholash mezonlaridan foydalanib borish kerakdir.

PIRLS dasturi 2001- yilda ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA- International Association for the Evaluation of Educational Achievement) tomonidan tashkil etilgan. Xalqaro baholash dasturi PIRLS (Progress In International Reading And Literacy Study) dunyoning turli mamlakatlari milliy ta'lim tizimida o'qish savodxonligi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va natijalarni qiyoslashga yo'naltirilgan. Tadqiqotlar 2001, 2006, 2011, 2016- yillarda o'tkazilgan. O'qish savodxonligi – jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma tilning shakllarini idrok etish va amaliyotda qo'llay olish qobiliyatidir. Ushbu nuqtayi nazar o'quvchilarning o'qishdan olingan ma'lumotlardan foydalanish qobiliyatiga tobora ko'proq e'tibor qaratadigan zamonaviy jamiyatda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Asosiy e'tibor tushunishni namoyon qilishdan o'zlashtirilgan ma'lumotlarni qanday qilib yangi loyihalar va vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatlarini namoyon qilishga qaratilgan. Hozirgi vaqtda PIRLS ta'rifiga ko'ra, o'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda ma'no hosil qila olish qobiliyati hamdir. O'qish savodxonligining bu ko'rinishi konstruktiv va interaktiv jarayon sifatida ko'plab o'qish nazariyalarini aks ettiradi.

Butun dunyo bo'ylab o'qish savodxonligining rivoji odamlarning nima sababdan o'qishlari bilan bevosita bog'liq. Umuman olganda, bu sabablar zavqlanish va shaxsiy qiziqish uchun o'qishni yoki ta'lim va jamiyat hayotida munosib ishtirok etishni o'z ichiga oladi. Ko'pgina yosh o'quvchilarning dastlabki mutolaasi aksariyat hollarda hikoya (masalan, hikoya to'plamlari yoki rasmi kitoblar) yoki o'quvchilarga atrofdagi dunyo haqida ma'lumot beradigan va savollarga javob beradigan ma'lumotli matnlardan iborat bo'ladi. PIRLS da ishlatiladigan badiiy matnlarning asosiy shakli – bu badiiy to'qimaga asoslangan hikoyalardir. PIRLSda har bir matn parchasi yoki matn yuzasidan beriladigan savollar to'rtta tushunish jarayonini baholash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining —O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi 2019-yil 29-apreldagi PF-5217 sonli Farmoni
2. A. Ismoilov, D. Norboyeva, K. Kucharova, Z. Qosimova, N. Aminova. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonligini baholash. (o'quv qo'llanma) – T.: Sharq NMAK, 2019. -94 b.